

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПТУР

служащий ВС РУ

Син .О.И.,

Чирчикское высшее танковое командное инженерное училище
кафедра вооружения и стрельбы цикла огневой подготовки танковых
подразделений

Аннотация: В данной статье широкому кругу читателей представлен сравнительный анализ ПТРК Javelin, "Корнет", «Spike»

Ключевые слова: ПТРК, ПТУР, ракета, FGM-148 Javelin, «Корнет», «Spike», бронепробиваемость, пусковая установка, система управления

Аннотация: Ушбу мақолада Javelin, "Корнет", «Spike» ТҚБР ларнинг таққослаш таҳлили келтирилган.

Kalit so'zlar: ATGM, ATGM, raketa, FGM-148 Javelin, Kornet, Spike, zirh o'tkazgich, ishga tushirgich, boshqaruv tizimi

Сегодня противотанковые системы имеют ключевое значение на поле боя. Главной угрозой для танков и другой бронированной техники в современных войнах стали противотанковые ракетные комплексы с кумулятивными зарядами. Вооружившись таким ПТРК, каждый солдат может поразить целый танк. Одним из самых известных противотанковых комплексов является американский «Javelin». Также современный ПТРК имеется и в России - «Корнет». Не удивительно, что в последнее время «Джавелин» и «Корнет» часто сравнивают, так же как беспилотники «Орион» и «Байрактар». Но чье же оружие на самом деле лучше и эффективнее? Постараемся далее поставить точку в этом вопросе, сравнив характеристики, возможности и особенности обоих противотанковых ракетных комплексов.

FGM-148 Javelin – это переносная противотанковая ракета с самонаведением по принципу "выстрелил и забыл". Их производят в США компания Texas Instruments (принадлежит Raytheon) и Martin Marietta (принадлежит Lockheed Martin). (Рис.1.) [5]

Рис. 1. ПТРК «Javelin»

Рис. 2. ПТРК «Корнет»

ПТРК поступил на вооружение в 1996 году. Он использовался во многих конфликтах по всему миру, а настоящее время применяется в боях на Украине.

"Корнет" принят на вооружение российской армии в 1998 году. Впервые он использован в боевых действиях в 2003 году и с тех пор также применяется во многих конфликтах.

Технические характеристики

По длине и диаметру ракеты разнятся не сильно, зато по весу отличаются. Ракета Javelin весит 15.9 кг, а "Корнет" – всего 8.2 кг. Общий же вес системы составляет 22.3 кг у Javelin против 29.2 кг у "Корнета". Вес боеголовки у обеих систем тоже сходный.

Дальность последних моделей Javelin составляет порядка 4 км. "Корнет" же стреляет до 5,5 км, а последняя его модификация – почти на 10 км. Бронепробивная способность обеих систем составляет 800 мм и 1000 мм соответственно.[5]

Боеголовка Javelin представляет собой кумулятивный снаряд с последовательным расположением зарядов для пробивания взрывной реактивной брони (Рис. 3). Ее пробивная способность – 800 мм гомогенной брони. Ракета оснащена небольшой тепловизионной телекамерой в носовой части, а мощный компьютер, захватив цель, будет автоматически ее отслеживать, даже если она движется. [6]

Длинноволновая инфракрасная головка самонаведения Javelin позволяет стрелять в темноте и в условиях плохой видимости, а также сопротивляться контрмерам противника. Систему можно использовать на различных платформах – подставках, грузовиках, легких бронированных машинах и дистанционно-управляемых аппаратах.

Ракеты комплекса FGM-148 созданы по принципу «выстрелил и забыл». Что позволяет оператору произвести выстрел и немедленно укрыться с целью изменить боевую позицию или перезарядить комплекс

Рис. 3. Ракета ПТРК FGM-148 «Javelin»

а – общий вид; б - ракета в разрезе

1- инфракрасная ГСН; 2- предзаряд тандемной кумулятивной БЧ; 3 - основной заряд БЧ; 4 - крылья; 5- двигатель; 6 – система управления вектором тяги; 7 – рули.

С этой целью они оснащены инфракрасными головками самонаведения. Ракеты выполнены по классической аэродинамической схеме - с раскрывающимися

крыльями. Они способны атаковать цели по пологой и навесной траектории, что в комплексе с мощной тандемной кумулятивной боевой частью позволяет безпроблем поражать все современные танки. Система «мягкий пуск» допускает производить запуск из помещений. [7]

В конструкции ГСН использованы решения, направленные на повышение эффективности захвата и сопровождения теплоконтрастной цели. В полете ракета выполняет маневр по высоте и поражает цель из верхней полусферы. Тандемная боевая часть обеспечивает пробитие не менее 600 мм гомогенной брони за динамической защитой. Максимальная дальность применения – 3 км. [8]

Конструкция «Джавелина» состоит из следующих элементов: управляемой ракеты, одноразового транспортно-пускового контейнера (ТПК) и блока управления. В армию приходит изделие, в котором ракета сразу установлена в ТПК. От солдата требуется сопрячь контейнер и блок управления, после чего можно осуществлять огневую работу. Блок управления без ТПК также можно использовать как прибор наблюдения с теле- и тепловизионными каналами, а также с различными полями зрения. Блок управления имеет на передней своей части 4 объектива. Часть их имеет съемные защитные крышки. Справа сверху на корпусе крепится транспортно-пусковой контейнер, а снизу - пульт управления с рукоятками. Сзади располагается окуляр для оператора. Оптическая аппаратура блока управления имеет четыре режима.

Телевизионный предназначен для работы в светлое время суток и использует видеокамеру с четырехкратным увеличением.

Тепловизионный имеет 3 режима:

Широкоугольный сектор обзора WFOV (WideFieldofView): имеет увеличение 4x и предназначен для обзора за местностью;

-Узкоугольный (длиннофокусный) сектор обзора NFOV (NarrowFieldofView): имеет увеличение 12x и предназначен для предварительного наведения и захвата цели;

- Режим сопровождения цели - SFOV (SeekerFieldofView): в этом режиме происходит определение местоположения цели и передача этих данных на автоматику ГСН. [9]

Комплекс обладает двумя режимами атаки: сверху на цель и по прямой. Оператор выбирает нужный режим непосредственно перед запуском ракеты. Атака на цель сверху позволяет поражать бронетехнику в ее верхнюю (наименее защищенную) проекцию.

Оператор может выбрать один из двух режимов атаки цели: сверху или по прямой. Каждый режим обладает своим собственным профилем и траекторией полета.

Режим атаки цели сверху является режимом по умолчанию при активизации ГСН. При этом режиме атаки ракета поражает цель на верхней её части (Рис.4). Эта возможность позволяет оператору атаковать бронетехнику с передней, задней части или бортов и значительно увеличивает вероятность уничтожения цели. Верхняя часть бронетехники как правило слабее защищена. Атака цели сверху также лишает технику противника возможности спрятаться за фронтальным укрытием. Минимальная дальность стрельбы составляет 150 метров.

Рис. 4. График зависимости высоты полёта ракеты (ордината) от дальности до цели (абсцисса) в метрах при режиме стрельбы сверху

Точный профиль траектории полета ракеты зависит от дальности до цели и автоматически определяется бортовым программным обеспечением ракеты. При стрельбе по цели расположенной на дистанции 2000 метров ракета достигает высоты около 160 метров над полем боя. Если же цель находится под защитным навесом то стрельба в режиме атаки сверху приведет к детонации ракеты на укрытии, а не на цели. В таких случаях оператор может выбрать режим прямой атаки. [10]

После запуска ракета поднимается на высоту от 100 до 200 метров и пикирует под углом 45 градусов. Первый заряд взрывает броню, а второй выводит из строя саму машину.

При стрельбе по цели расположенной на дистанции 2000 метров ракета достигает высоты около 160 метров над полем боя. Если же цель находится под защитным навесом, то стрельба в режиме атаки сверху приведет к детонации ракеты на укрытии, а не на цели. В таких случаях оператор может выбрать режим прямой атаки.

Режим прямой атаки

— может быть выбран только после охлаждения ГСН и перед захватом цели. Для изменения режима атаки оператору необходимо всего лишь переключить расположенный на правой рукоятке тумблер (в положение от себя).

В режиме прямой атаки ракета следует к цели по более настильной траектории. Ракета попадает и детонирует на фронтальной (бортовой) проекции цели. **Наименьшая дальность стрельбы составляет 65 м (!)**. Точный профиль траектории полёта ракеты зависит от дальности до цели и автоматически определяется бортовым программным обеспечением.

При стрельбе по расположенной на дистанции 2000 м цели ракета достигает **высоты около 60 м над полем боя (Рис. 6)**. Эта траектория позволяет ракете достичь цели, находящейся даже под защитным навесом.[10]

Рис. 5. График зависимости высоты полёта ракеты (ордината) от дальности до цели (абсцисса) в метрах при режиме прямой атаки

"Корнет" же оснащен тепловизионной системой для эффективных операций в условиях плохой видимости днем и ночью. Электроника "Корнета" отличается высокой устойчивостью к помехам для лазерного наведения в боевых условиях, а его кумулятивный снаряд столь же грозен. Система предназначена для нейтрализации динамической защиты современных танков.

Ракета использует полуавтоматическую систему наведения по линии визирования. Для атаки сверху, в отличие от Javelin, она не предназначена. Система получила модификацию "Корнет" М 9М133 с увеличенной дальностью и улучшенной боевой частью, представленной в 2012 году.

В наличии имеется несколько типов ракет (Рис.6). Стандартная противотанковая с кумулятивной тепловой боеголовкой имеет дальность порядка восьми километров. Она пробивает от 1100 до 1300 миллиметров динамической брони или от 3 до 3,5 метров бетона. Вторая, с термобарической боеголовкой, тоже имеет дальность 8 километров. Третья, осколочно-фугасная, поражает цели на расстоянии до 10 км. Похоже, что модификация М может устанавливаться лишь на транспортных средствах.[11]

Рис. 6. Управляемые ракеты ПТРК «Корнет-Э»

- 1- лидирующий кумулятивный заряд для снятия динамической защиты;
- 2 – маршевый двигатель; 3 – сопла двигателя; 4 – основной кумулятивный заряд;
- 5 - термобарическая боевая часть; 6 – фотоприемник лазерного луча.

Вместо того, чтобы вручную наводиться на цель на протяжении всего полета ракеты, оператор указывает цель один раз, и компьютер отслеживает ее по мере приближения ракеты. Система наведения ракеты по лучу также позволяет системе с двумя пусковыми установками одновременно атаковать две разные цели – это увеличивает скорострельность, сокращает количество задействованных систем, и позволяет поражать залповым огнем цели, оснащенные системой активной защиты.

Боевая эффективность

В ходе вторжения в Ирак в 2003 году армия США, Корпус морской пехоты США и австралийский спецназ использовали Javelin против иракских танков Type 69 и LionofBabylon. В ходе боя на перевале Бакка взвод американских спецназовцев с Javelin уничтожил два танка Т-55, восемь бронетранспортеров и четыре грузовика противника. Javelin эффективно применялся и в операциях по борьбе с повстанцами в ходе афганской войны.

НАТО поставила Украине тысячи систем Javelin.

В ходе войны в Ираке некоторые части иракского спецназа обстреливали американскую бронетехнику из "Корнетов", выведя из строя как минимум два танка "Абрамс" (Abrams) и одну боевую машину пехоты "Брэдли" (Bradley) только за первую неделю боевых действий. Летом 2014 года броня танков M1A1A иракской армии была пробита пять раз в результате попадания из "Корнета".

В январе 2017 года немецкая газета DieWelt сообщила, что боевики ИГИЛ* уничтожили из "Корнетов" шесть танков Leopard 2 турецких войск в Сирии. 26 февраля 2022 года российские войска применили "Корнет" против украинской бронетехники.

Javelin предназначен для поражения танков сверху. Его можно переносить и стрелять без использования дополнительного оборудования, тогда как для стрельбы из "Корнета" нужна подставка. Наводится он по лазерному лучу. С одной стороны, оператору приходится работать целеуказателем, с другой – это позволяет переключиться на цель в последнюю секунду.

Противотанковые ракетные комплексы Spike

На базе ракеты большой дальности Spike NLOS был разработан ряд боеприпасов, предназначенных для вооружения пехотных подразделений, нуждающихся в современном средстве для поражения бронированных целей и укреплений противника. С начала девяностых годов компания Rafael разработала ракетные комплексы Spike-SR, Spike-MR и Spike-LR (Рис. 7). Эти системы отличаются рядом параметров, однако имеют общее предназначение – поражение бронетехники противника.

	SPIKE SR	SPIKE LR2	SPIKE ER2	SPIKE NLOS
RANGE	2km	5.5km	10km/16km	32km
DATA LINK		Fiber optic	Fiber optic/RF	RF
FIRING MODE	F&F	F&F/F&O/ Fire to Grid	F&F/F&O/ Fire to Grid	F&F/F&O/ Fire to Grid

Рис. 7. Линейка ПТПК Spike

Самым «младшим» представителем семейства Spike является носимый комплекс Spike-SR (ShortRange – «Малая дальность»). (Рис. 8). Этот комплекс отдаленно похож на противотанковые гранатометы, поскольку задачей проекта было максимально возможное сокращение габаритов и веса системы при сохранении приемлемых характеристик.

Рис. 8. ПТПК Spike-SR

Комплекс Spike-SR состоит из пускового устройства, транспортно-пускового контейнера и ракеты. Перед запуском ракеты оператор комплекса должен присоединить пусковое устройство к контейнеру. В состав пускового устройства входит экран, на который выводится изображение с ГСН ракеты. Найдя цель, оператор может запускать ракету. В готовом к использованию виде комплекс имеет длину не более 1,5 м и весит около 9 кг. Запуск ракеты производится с плеча, как в случае с противотанковыми гранатометами.

Ввиду уменьшенных габаритов и веса ракета Spike-SR имеет ограниченные характеристики. Это изделие способно поражать цели на дальностях от 50 до 800 м. Для поиска цели используется неохлаждаемая инфракрасная головка самонаведения. Ракета оснащается кумулятивной боевой частью, способной пробить до 700 мм гомогенной брони. Запуск осуществляется по схеме «запустил-забыл» и снижает риск для оператора, поскольку ему не нужно следить за полетом ракеты.

Куда более близкой к базовой модели является ракета Spike-MR (MediumRange – «Средняя дальность»). Разработчики этого комплекса уменьшили габариты и вес ракеты с учетом иных требований по дальности пуска, но оставили основные принципы работы систем ракеты. Комплекс Spike-MR предназначен для уничтожения целей в диапазоне дальностей 200-2500 м.

Комплекс Spike-MR состоит из нескольких компонентов: транспортно-пускового контейнера с ракетой, пульта управления с источником питания и станка-треноги. (Рис. 9). Ракета в ТПК весит 13 кг, пульт – около 10 кг. Полный вес комплекса в готовом к применению виде – 26 кг. Разработан станок, позволяющий монтировать ракетный комплекс на подходящее шасси.

Для поиска целей в комплексе Spike-MR используется оптический прицел, установленный на пульте управления. Ракета оснащается оптико-электронной системой наведения, похожей на соответствующие агрегаты Spike NLOS. Таким образом, оператор комплекса «Спайк» средней дальности может уходить с позиции сразу после выстрела или корректировать траекторию ракеты во время полета, в том числе перенацеливать ее.

Рис. 9. Комплекс Spike-MR

Для связи ракеты и пульта используется оптоволоконный кабель. Поражение цели обеспечивается тандемной кумулятивной боевой частью. [12]

Mini-Spike

В 2009 году впервые был представлен проект Mini-Spike (Рис. 10). Это изделие по своему назначению похоже на ракету малой дальности Spike-SR и имеет схожие характеристики. При этом, однако, «Мини-Спайк» серьезно отличается как с точки зрения конструкции, так и по методикам использования.

Рис.10. Комплекс Mini-Spike

Комплекс Mini-Spike имеет общий вес на уровне 12 кг, сама ракета весит чуть более 4 кг. Управляемая ракета имеет цилиндрический корпус с утолщенной головной частью характерной формы. В средней части корпуса предусмотрены складные X-образные крылья, за которыми располагаются четыре руля. Все плоскости в транспортном положении складываются. Ракета Mini-Spike

поставляется в прямоугольном транспортно-пусковом контейнере, на котором имеются крепления для пульта управления.

В состав комплекса входит ракета с контейнером, пульт управления и легкая тренога. В транспортном положении все агрегаты комплекса укладываются в ранец-вьюк. Один боец может переносить пусковые устройства и два контейнера с ракетами. (Рис. 11)

При установке комплекса Mini-Spike на транспортном средстве возимый боекомплект увеличивается в соответствии с возможностями шасси.

Рис. 11. Переносимый комплекс Mini-Spike

Ракета Mini-Spike оснащена оптико-электронной системой управления, представляющей собой упрощенный вариант агрегатов предыдущих изделий семейства «Спайк». Оператор комплекса имеет возможность определять цель и производить пуск, а также перенацеливать ракету в полете или полностью брать управление на себя. Передача видеосигнала и команд осуществляется по двустороннему радиоканалу.

Боевая часть – осколочно-фугасная, рассчитанная для поражения живой силы и незащищенной техники противника. При необходимости оператор может отключить взрыватель, в результате чего боевая часть не подрывается и поражение цели происходит только за счет кинетической энергии ракеты. Такая функция предусмотрена для минимизации сопутствующего ущерба при атаке малоразмерных целей в сложных условиях.

Сокращение размеров ракеты и комплекса в целом сказалось на их характеристиках. Максимальная дальность стрельбы не превышает 1,2 км. Таким

образом, система Mini-Spike занимает промежуточное положение между комплексами Spike-SR и Spike-MR.

Ракетный комплекс Mini-Spike в настоящее время проходит испытания и доводку. Точные сведения о будущих поставках пока отсутствуют. Вероятно, завершение всех работ приведет к появлению контрактов на поставку такого оружия.

Подразделения, вооруженные ракетами «Спайк» разных моделей, способны с высокой эффективностью атаковать бронетехнику и живую силу противника на расстоянии от 50 м до 25 км. Интересная комбинированная система управления с рядом оригинальных возможностей заметно увеличивает эффективность применения ракет. К настоящему времени ракеты Spike различных моделей получили достаточно большое распространение и стали одними из самых успешных представителей своего класса.[12]

Сравнительные характеристики

	FGM-148 «Джавелин»	9K135«Корнет»	«Спайк»
Калибр ракеты, мм	127	152	170
Боевая часть	танDEMная кумулятивная	танDEMная кумулятивная	танDEMная кумулятивная
Бронепробиваемость за динамической защитой, мм	700	1000—1200	700
Система наведения ракеты	самонаведение при помощи ИК ГСН	полуавтоматическая, по лучу лазера	Электрооптическая
Длина ПТУР, мм	1081	1200	не указана
Масса блока наведения, кг	6.36	11	не указана
Масса ПТУР, кг	11.80	26	33
Масса ПТУР в ТПК, кг	15.90	29	26
Масса боевой части, кг	8.44	7	3
Масса комплекса боевая, кг	37	50	26-33
Дальность стрельбы, м	50-2500	100-5500	200-2.500
Максимальная скорость ПТУР, м/с	190	350-400	180

ВЫВОД:

Современные ПТРК – это сложные универсальные оборонительно-штурмовые комплексы, которые уже давно не являются исключительно средством поражения танков. Сегодня это оружие используется для решения широкого спектра задач,

включая борьбу с огневыми точками противника, его фортификационными сооружениями, живой силой и даже низколетящими воздушными целями. Благодаря универсальности и высокой мобильности, противотанковые управляемые комплексы в настоящее время стали одним из основных средств огневой поддержки пехотных подразделений как в наступлении, так и в обороне.

Все рассмотренные системы ПТРК одинаково эффективны. Главное преимущество "Корнета" перед «Javelin» и «Спайк» – это соотношение затрат и эффективности. Основным преимуществом ПТУР «Корнет» является ее стоимость, она примерно в три раза ниже, чем у ракет с головкой самонаведения.

Помимо дешевизны у него еще и больший радиус действия. Но «Javelin» и «Спайк» превосходят его в плане наведения. Кроме того, у Javelin» и «Спайк» есть режим атаки сверху, когда ракета пикирует на башню танка в самом слабом месте. [5] "Корнет" же – оружие прямой наводки, как и любой другой ПТРК. И не смотря, что «Корнет» относится к ПТРК второго поколения, а Javelin» и «Спайк» - к третьему поколению, еще раз повторюсь, что все рассмотренные системы ПТРК одинаково эффективны. И очень многое в эффективном их боевом применении зависит от подготовки расчетов ПТРК. Последние модификации многих ПТРК второго поколения по уровню пробиваемости брони не только сопоставимы, но и превосходят комплексы следующего поколения. Огромную роль также играет тенденция вооружения противотанковых ракет более дешевыми фугасными и термобарическими БЧ для уничтожения бункеров и разного рода фортификационных сооружений, для использования в городских боях. Вместе с тем комплексы второго и второго плюс поколения остаются востребованы, особенно в локальных войнах. Прежде всего благодаря относительной дешевизне ракет и надёжности.

Использованная литература:

1. М. Растопшин "Особенности развития зарубежных ПТРК", "Техника и вооружение ",N 1, 2002.
2. Е. Слуцкий. Американский ПТРК «Джавелин» (рус.) // Зарубежное военное обозрение. — М.: «Красная Звезда», 1995. — № 6. — С. 29.

3. Рябов Кирилл «Управляемые ракеты семейства Spike (Израиль)» Военное обозрение, 25 декабря 2014

4. Дмитрий Хавроничев «Самый современный противотанковый комплекс "Спайк"» Военное обозрение 20 декабря 2010

Источники:

5. [inosmi.ruTheBuzzСША](https://www.inosmi.ru/TheBuzz/США)

https://www.youtube.com/channel/UCJP9OOLkOzsXbb_Bo_kqjTw/featured

6. Большая военная энциклопедия ПТРК <http://zonwar.ru>

7. Вадим Собин «Джавелин, Корнет и Спайк» Военное обозрение 2 апреля 2012
topwar.ru

8. [Рябов Кирилл](#) «Противотанковые ракетные комплексы третьего поколения»
Военное обозрение Вооружение 19 августа 2019 topwar.ru Вооружение

9. Рябцев, А. В. Оценка перспектив развития современных образцов зарубежных противотанковых ракетных комплексов / А. В. Рябцев, В. К. Исламов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 48 (390). — С. 30-34. — URL: <https://moluch.ru/archive/390/86067/>

10. «В помощь российским воинам: американский ПТРК FGM-148 «Джавелин»
rusdarpa.ru»

11. Противотанковый управляемый ракетный комплекс ПТРК Корнет
[артемида-ук.рф](#) > Артиллерия

12. Управляемые ракеты семейства Spike (Израиль) topwar.ru -- Военное обозрение 25 декабря 2014